

DIZARTRIYALI KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQNING TO’LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Raxmatova Dilnavoz A’zam qizi O’zMPU, Logopediya kafedasi o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19647484>

Annotasiya: Dizartriyali bolalarda nutqning to’liq rivojlanmaganligini samarali bartaraf etish uchun ushbu pedagogik-psixologik jihatlarni hisobga olish hamda nafaqat nutq ko’nikmalari, balki bolaning hissiy holati, uning ijtimoiy moslashuvi va motivatsiyasi ustida ham ishlash muhimdir. Psixologik qo’llab quvvatlash, ota-onalar bilan hamkorlik qilish va ta’lim uchun ijobiy muhit yaratish, tuzatish natijalarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Zamonaviy ta’lim muhiti o’quvchilar va o’qituvchilarning pedagogik strategiyalari, psixofiziologik qonuniyatlari va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu muammolarni hal qilish ta’lim samaradorligini oshirishga shaxsni rivojlantirishga va sog’lom ta’lim muhitini shakllantirishga yordam beradi.

Аннотация: Для эффективной коррекции общего недоразвития речи у детей с дизартрией важно учитывать данные педагогико-психологические аспекты и работать не только над речевыми навыками, но и над эмоциональным состоянием ребёнка, его социальной адаптацией и мотивацией. Психологическая поддержка, сотрудничество с родителями и создание благоприятной образовательной среды могут значительно улучшить результаты коррекционной работы. Современная образовательная среда требует комплексного подхода, учитывающего педагогические стратегии, психофизиологические закономерности и психологические особенности учащихся и педагогов. Решение данных проблем способствует повышению эффективности образования, развитию личности и формированию здоровой образовательной среды.

Abstract: For the effective remediation of speech underdevelopment in children with dysarthria, it is crucial to consider pedagogical and psychological factors. This involves working not only on speech skills but also on the child's emotional state, social adaptation, and motivation. Psychological support, collaboration with parents, and the creation of a positive learning environment can significantly improve corrective outcomes. The modern educational environment demands a comprehensive approach that considers the pedagogical strategies, psychophysiological principles, and psychological characteristics of both students and teachers. Addressing these issues helps to increase educational effectiveness, promote personal development, and form a healthy learning environment.

Kalit so’zlar: pedagogika, psixologiya, nutq nuqsoni, bola, dizartriya, kamchilik, tafakkur, fonetika, fonematika, muloqot, logopediya, psixolingvistik, lug’at, til.

Ключевые слова: педагогика, психология, речевой дефект, ребёнок, дизартрия, недостаток, мышление, фонетика, фонематика, общение, логопедия, психоллингвистика, словарь, язык.

Keywords: pedagogy, psychology, speech defect, child, dysarthria, impairment, thought, phonetics, phonemics, communication, speech therapy, psycholinguistics, vocabulary, language.

Bugungi kunda bolalik davridagi nutq buzilishlarini tavsiflash tilining o’ziga xosligi bilan bog’liq bo’lgan fanlararo ko’p tillilik muammosi mavjud. Ulardan biri fenomenologik bo’lib, nutq buzilishining o’zini qanday namoyon qilishini tavsiflashga qaratilgan, ikkinchisi

protsessual, uning asosiy maqsadi nima uchun u yoki bu fenomenologiya sodir bo‘lishini tushunishdir. Nutq kamchiliklarini tashxislashda yagona yondashuvlarning yo‘qligi nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan bolalarga fanlararo yordam ko‘rsatishdagi muammolardan biridir.

Nutq buzilishlari haqidagi dastlabki tahlillar Aristotel, Ibn Sino, shuningdek, A.Kussmaul, R.Koenning g‘oyalarning asosida kelib chiqilgan. XIX asrning ikkinchi yarmida til va nutq muammosi psixologik tadqiqotlarda ham faol muhokama etilgan.

V.Vundt tilni insonning o‘ziga xos, birinchi navbatda, psixofizik faoliyati, ya’ni fikr, his-tuyg‘u va istaklarni bo‘g‘inli tovushlar yordamida ifodalash deb hisoblaydi. I.P.Pavlov tomonidan nutq faoliyatini amalga oshiradigan murakkab fiziologik mexanizm sifatida ikkinchi signal tizimi haqidagi muhim nazariy qonuniyat kiritilgan. Bixeviorizmning asosiy oqimida nutqning xulq-atvor shakllaridan biri ekanligi haqidagi g‘oya batafsil ishlab chiqilgan. Bolalarda nutqni rivojlantirish muammosiga doir tadqiqotlarning ko‘pligi va turli tuman yondashuvlar, fenomenologiyaning ko‘plab tavsiflarining mavjudligiga qaramay, nutq buzilishlarining tabiati va mexanizmlari bo‘yicha konsensus mavjud emas.

Bolalarda nutqni rivojlantirish muammosini o‘rganish tarixi shuni ko‘rsatadiki, bu masala bo‘yicha A.N.Gvozdev, A.N.Leontev, A.A.Leontev, L.S.Volkova, A.R.Luriya, V.A.Suxomlinskiy, E.I.Tixeyeva, K.D.Ushinskiy, shuningdek, N.S.Rojdestvenskiy, S.L.Rubinshteyn va boshqa ko‘plab olimlarning pedagogik sistemalarida katta e’tibor qaratilgan. Umuman olganda, ushbu olimlar nutqni diagnostika qilish, uning rivojlanishining tuzilishi va qonuniyatlarini o‘rganish bo‘yicha fundamental hissalarini qo‘shganlar.

Ushbu mualliflar nuqtai nazaridan, nutq shakllantirishining nutqiy muloqot yetishmovchiligining ijtimoiy oqibatlarini hisobga olish, bolalar nutqining me’yorda rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olish, tilning fonetik-fonematik va leksik-grammatik komponentlarining o‘zaro bog‘liq holda shakllanishi, kelib chiqishi turlicha bo‘lgan nutqiy rivojlanishi yetarlicha shakllanmagan bolalar bilan logopedik ishlarida differensial yondashuvni qo‘llash, nutq jarayonlari, tafakkur va kognitiv faollikni shakllantirishning birligi hamda sensor, intellektual, affektiv-irodaviy sohalarga bir vaqtning o‘zida korreksiya-tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish asosiy tamoyillari sifatida e’tirof etiladi.

Ma’lumki, nutqiy rivojlanishi yetarlicha shakllanmagan bolalar oddiy bolalar uchun xos bo‘lgan nutqni rivojlantirishning ontogenetik yo‘liga o‘z-o‘zidan o‘ta olmaydilar. Dizatriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion ish uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, muloqot va ta’lim jarayonida nutqning mustaqil rivojlanishi uchun yetarli bo‘lgan til vositalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu vazifa bolalarning yoshi, nutqining rivojlanish darajasi, o‘qitish va tarbiyalash sharoitlariga qarab turli usul va yo‘llar bilan amalga oshiriladi.

XX asr o‘rtalaridan boshlab psixologiya-pedagogika sohasidagi tadqiqotchilar psixolingivistik tadqiqotlar yutuqlari asosida o‘zlarining terminologiyasi, taksonomiyasi, norma va patologiyadagi nutqning amal qilish mexanizmlarining nazariy modellarini yaratdilar. Nutq kamchiliklarini o‘rganishga bag‘ishlangan psixolingivistik tadqiqotlar asosan nutq faoliyatini modellashtirish va til qobilyatini modellashtirish kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi. Nutq faoliyati insonning boshqa har qanday faoliyati kabi muloqot qilish uchun foydalanish jarayoni sifatida belgilanadi va shunga mos ravishda har qanday faoliyatning shakllanishi, tuzilishi hamda faoliyatining barcha umumiy qonuniyatlariga bo‘ysunadi. Tor ma’noda nutq faoliyati nutqni yaratish va idrok etish jarayoni sifatida qaraladi, shu munosabat bilan ushbu jarayonlarning ko‘plab modellari ishlab chiqilgan.

Nutq hosil qilishning xilma-xil nazariy modellari L.S.Vigotskiyning nutq (muloqot) jarayonini ichki tashkil etishning psixologik mexanizmlari faoliyatning o‘zaro bog‘liq

bosqichlari ketma-ketligi haqidagi g’oyalari asoslanadi. Shunga ko’ra, “fikrdan so’zga” yo’l “nutq muhiti” (“motiv va nutq o’rtasidagi munosabat”, “topshiriqni his qilish”)dan “fikir”ga (nutq niyati) o’tadi, so’ngra “fikir” “ichki so’z”da, so’ngra “tashqi so’zlarning ma’nolarida” vositachilik qiladi va nihoyat, tashqi nutqda, shu jumaladan muloqot jarayonida ham amalga oshiriladi. Masalan, modellardan birida gapning sintagmatik rivojlanish jarayoni har bir darajaga mos keladigan nutq birliklarini tanlashning paradigmatic jarayoni bilan bog’liq (ichki dastur darajasida – ichki nutqda ma’nolarni semantik sintaktiklashtirish va tanlash, sintaktik ifoda darajasida – grammatik tuzilishi va leksemalarni shakl bo’yicha tanlash va boshqalar). Boshqa bir model esa motiv darajasi, semantik daraja (ichki nutqning boshlanishi, kelajakdagi xabarning mavzusi va rejimini raniqkash), taklif qilish darajasi (aktyor va obyektning aniqlash) va sintaktik daraja (lingivistik sintaktik tuzilmalarning shakllanishi) kabi bir nechta “nutq hosil qilishning chuqur darajalarini” belgilaydi.

Zamonaviy logopediyada tizimli nutq buzilishlarini o’rganish va bartaraf etishda L.S.Vigotskiy, A.R.Luriya, A.A.Leontevlarning nutq faoliyatining murakkab tuzilishi, nutqni idrok etish va hosil qilish operatsiyalari haqidagi ta’limotlari asosida psixolingvistika ma’lumotlaridan keng foydalaniladi. So’nggi yillar amaliyoti ko’rsatganidek, logopediyada psixolingivistik tushunchalardan juda samarali foydalanib kelinmoqda. Shu bilan birga psixologik va lingivistik bilimlarning integratsiyasiga asoslangan psixolingivistik yondashuvdan foydalanish, nutq buzilishlarini bir butunlik tarkibida taqdim etish diagnostika, prognozlash va nutq buzilishlarini o’z vaqtida tuzatish bilan bog’liq muammolar majmuasini hal qilish uchun keng istiqbollarni ochadi.

Nutq kamchiliklari muammosini o’rganishning psixolingivistik yondashuv nutqni hosil qilish va idrok etish jarayonlarining buzilishi hamda normal ishlashi o’rtasidagi munosabatlarni o’rnatishni, til qobiliyatining rivojlanish darajasini baholashni o’z ichiga oladi.

A.S.Vigotskiy tadqiqotlarida fikr bilan so’z oralig’idagi munosabatlar fikrdan so’zga va aksincha harakat jarayoni sifatida ta’kidlanadi. A.S.Vigotskiyning ta’limotiga ko’ra, motiv (muloqotga undovchi kuch) – fikr – ichki (semantik jihatdan tashqi nutqqa aylanish strukturasi) va tashqi nutq (grammatik va semantik) kabi harakatning tarkibiy qismlari farqlanadi.

Nutq patologiyasi – til hamjamiyatining a’zosi tomonidan til belgilarini o’zlashtirish, ishlab chiqarish, ko’paytirish va adekvat idrok etishni ta’minlaydigan psixofiziologik mexanizmlarning yetuk emasligi yoki buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutq faoliyatining buzilishi, ya’ni til qobiliyatining buzilishi.

Ushbu ta’rif bizga nutq patologiyasini nutq xatti-harakatlari me’yorlaridan chetga chiqish bilan solishtirishga imkon beradi. Nutq patologiyasida bir ko’nikma va qobiliyatlarning buzilishi bilan shug’ullanamiz, shu bilan birga odam (bola yoki kattalar) maxsus tashkillashtirilgan yordamga muhtoj.

Nutq buzilishlarini bartaraf etish bo’yicha korrektsiyaviy ishlarning tizimini ishlab chiqish masalalari bilan R.E.Levina shug’ullangan. Uning ilmiy ishlarida bolalarda nutq buzilishlarini tahlil qilishda tizimli yondashuv ochib berilgan bo’lib, unda tilning tizim sifatida birligi va yaxslitiligi ta’kidlangan. Nutqning anomal rivojlanishidagi har qanday namoyon bo’lishi muallif tomonidan sabab-oqibat munosabatlari fonida ko’rib chiqiladi.

Korrektsiyaga oid ta’lim sohalari B.M.Grinspun, N.S.Jukova, L.F.Spirova, G.V.Chirkina, T.B.Filichevalarning psixologik-pedagogik tadqiqotlarida ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuvga ko’ra, nutq rivojlanishi eng sodda, ko’rgazmali-amaliy shakllardan mavhum va umumlashtirilgan shakllarga qarab amalga oshiriladi. Ushbu qonuniyatga muvofiq rivojlanish jarayoni nutqning ikki shakli – bir chiziqda rivojlanadigan situativ va

kontekstual nutq shakllarida amalga oshiriladi. Biroq kontekstli nutqning paydo bo‘lishi situativ nutq shaklini siqib chiqarmaydi. Kontekstli nutqning paydo bo‘lganidan keyin ham ikkala shakl birga mavjud bo‘lib qoladi.

Bolalarda kuzatiladigan nutq kamchiliklarini korreksiyalashga oid ishning tizimi til vositalarini rivojlantirish, til qobiliyatlarini rivojlantirish va nutqning kommunikativ funksiyasini rivojlantirish kabi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi.

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarda til vositalarini rivojlantirishga lug‘at boyligini kengaytirish orqali erishiladi. Bu jarayonga yangi so‘zlar bilan tanishtirish, so‘z ma’nolarini aniqlashtirish va rivojlantirish hamda ularni bolaning faol nutqiga kiritish kabi lug‘at ustida ishlashning turlari kiradi. So‘z tilning boshlang‘ich ma’no birligi sifatida ko‘rib chiqilib, u predmetlar va harakatlarning nomini bildiruvchi belgi sifatida tushuniladi.

Foydalanilgan boshqa adabiyotlar

1. Ayupova M.Y. Logopediya. - T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2007. 143-b.
2. Mo‘minova L.R., Amirsaidova Sh.M., Mamarajabova Z.N., Yakubjanova D.B. va boshq. “Maxsus psixologiya”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2013. 182-b.
3. Mo‘minova L.R., Ayupova M.R. Logopediya T.: Pedagog 2013 56-b.
4. Raxmonova V. Defektologiya va logopediya asoslari Toshkent 2017. 99-b.
5. Toxtiyarova Sh.E., Shakirova Sh.D., Abidova N.Z. - “Nutqning ontogenezda rivojlanishi”. O‘quv qo‘llanmasi. “Innovatsiya-Ziyo”. T.:2020. B. 42-52 b.
6. Yakubjanova D., Djalolova Z., Abidova N., Maxsus psixologiya-T. 2013 yil 162-b.
7. Yakubjanova D.B., Po‘latova P.M., Nurmuxamedova L.Sh., va boshq. “Maxsus pedagogika”. Darslik. Toshkent – “Fan va texnologiya” – 2014. 96-b.
8. Агаева Е.Л. Вербальные и образные компоненты в решении дошкольниками логических задач / Е.Л. Агаева // Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками: Сб. статей / Под ред. Л.А. Венгера. – М. : ИНТО, 2011. – С. 14-29.
9. Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 375 с.
10. Ахутина Т.В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. 165 с.
11. Бадалян Л.О. Невропатология: учебник. – М.: Издательский центр Академия, 2012. 187 с.
12. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определит организаторские и коммуникативные качества личности / А.В. Батаршев. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 176 с.
13. Богданов-Березовский М.В. Неговорящие и плохо говорящие дети в интеллектуальном и речевом отношении / М.В. Богданов-Березовский. – СПб. : 2014. – 63 с
14. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации: учеб. пособие / Н.Н. Богомолова. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 191 с.
15. Бумарскова К.П. История логопедии в лицах. Персоналии. – Саратов: Наука образования, 2014. 145 с.
16. Волкова В.И. Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Селиверстова — М.: ВЛАДОС, 1997. 47 с.